

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15007362>

QASHQADARYO VILOYATI SUV XAVZALARI SUVINING KIMYOVIY TAHLIL NATIJALARI HAMDA MIS IONLARI BILAN IFLOSLANISHINI MONITORINGI

Gulboyeva Dilafruz Ruziboyevna

Qarshi davlat universiteti, o'qituvchi

E-mail: gulboyevadilafruz82@gmail.com

Zogitova Zarina Shovkatjon qizi

Qarshi davlat universiteti, talaba

E-mail: zarina.zogitova@gmail.com

Shavkatova Dilnoza Shavkat Qizi

Qarshi davlat universiteti, talaba

E-mail: dilnozashavkatova42@gmail.com

Annotatsiya. Hozirgi kunda antropogen ifloslanish hisoblanuvchi zaharli metallarning atrof-muhitga tarqalishi, ekologik muammolarning sezilarli darajada ortishiga sabab bo'lmoqda. Atrof-muhitga tarqalgan og'ir va zaharli metallarni miqdorini nazorat qilish muhim ekologik-tahliliy vazifadir. Shu jumladan, mis ionlarini atrof-muhit ob'ektlaridan analitik reagentlar yordamida aniqlashning selektiv, qayta takrorlanuvchi, sezgir zamonaviy uslublarini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Respublikamizda og'ir va zaharli metallarni aniqlashning sorbtsion-spektroskopik usullarni rivojlantirish muhimdir hamda hozirgi kunda atrof-muhit ob'ektlarining ifloslanish darajasini oshishi bilan monitoringini takomillashtirish, soddalashtirish bo'yicha muayyan ilmiy va amaliy natijalarga erishilmoqda. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida «iqtisodiyotga innovatsiyalarni keng joriy qilish, sanoat korxonalarini va ilm-fan muassasalarining kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish, mis ruxni chuqur qayta ishlash evaziga yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulot turlarini ko'paytirish»¹ bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Respublikamizda atrof-muhit ob'ektlarini monitoring qilishda turli xil analitik usullardan foydalanish, moddalarning

¹O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60 «2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» farmoni

sifatini hamda tozalik darajasini tizimli nazorat qilishni maqbullashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugun kunda hammaga ma'lumki, ichimlik suvni ishlatish dunyodagi global muammodir, bunga yechim, birinchidan, suv resurslaridan oqilona foydalanish, ikkinchidan, uni ifloslanishdan oldindan himoya qilishdir. Ayrim O'zbekiston olimlarining fikricha, atmosferada haroratning oshishi ichimlik suvi resurslarini 15-20 foizgacha qisqartiradi.

***Kalit so'zlar:** mis, og'ir metallar, RECHM, sorbent, kompleks birikmalar, sorbtion-spektroskopik usul.*

RESULTS OF CHEMICAL ANALYSIS OF WATER OF WATER RESERVOIRS OF THE KASHKADARYA REGION AS WELL AS MONITORING OF CONTAMINATION WITH COPPER IONS

***Abstract.** Currently, anthropogenic pollution is causing a significant increase in environmental issues, with the distribution of toxic metals that are considered. Controlling the amount of heavy and toxic metals distributed in the environment is an important environmental-analytical task. Among other things, it is important to create selective, reproducible, sensitive modern methods of detecting copper ions from environmental objects using analytical reagents.*

In our republic, it is important to develop sorbtion-spectroscopic methods for the detection of heavy and toxic metals, and now certain scientific and practical results are being achieved in improving, simplifying the monitoring of environmental objects with an increase in the level of pollution. The development strategy of the new Uzbekistan sets out important tasks for "broad introduction of innovations into the economy, development of cooperative relations of industrial enterprises and science institutions, increase the range of high value-added products in exchange for deep processing of copper zinc." In our republic, it is important to use various analytical methods in the monitoring of environmental objects, to optimize the systematic control of the quality of substances and the level of cleanliness.

Today, as everyone knows, the use of drinking water is a global problem in the world, the solution to which, firstly, is to use water resources wisely, and secondly, to protect it from pollution in advance. According to some Uzbek scientists, an increase in temperature in the atmosphere will reduce drinking water resources by 15-20 percent.

***Keywords:** copper, heavy metals, RECHM, sorbent, complex compounds, sorbtion-spectroscopic method.*

Kirish. O‘zbekistonda asosiy suv resurslari Amudaryo, Sirdaryo va quyi hajmi Surxondaryo, Qashqadaryo va Zarafshondaryo suvlari hisoblanadi. Qashqadaryo daryosidan yoz va bahor fasllarida oqava suvlar bo‘yicha tajriba va tahlillar o‘tkazilgan. Olingan tahlil natijalari 1- va 2-jadvallarda keltirilgan [1, 2(66)].

1-Jadval

Qashqadaryo daryolari suvlari tarkibining tahliliy natijalari

Komponent larning nomlanish	O‘lchov biriligi	Sifat ko‘rsatgichi*			
		Qashqadaryo (Kitob shah.)	Oq daryo (Kitob tumani)	Tanxoz daryosi (Shaxrisabz shah.)	Qizildaryo (Yakkabog‘ tumani)
Quruq qoldiq	mg/l	342,3	312,3	538,6	938,5
Tarkibiy birikmalari	mg/l	32,8	25,8	58,5	76,8
Sulfat ionlari	mg/l	154	162	151	222
Xlorid ionlari	mg/l	26	19	33	28
Ammoniy ionlari	mg/l	0,022	0,022	0,022	0,044
Nitrit ionlari	mg/l	0,049	0,047	0,020	0,040
Nitrat ionlari	mg/l	0,18	0,15	0,10	0,30
Temir ionlari	mg/l	0,24	0,21	0,28	0,32
Mis ionlari	mg/l	0,002	0,002	0,002	0,002

*- *Namunalar 2019 yil 18 yanvarda olingan*

Ushbu jadvallardan ko‘rinib turibdiki, Kitob shahridan o‘tuvchi “Qashqadaryo” daryosidagi sulfat ionlari (2019 yil yanvar holatiga) 154 mg/l, Yakkabog‘ tumanidagi mayin hududi oqava suvlarida “Qizildaryo” esa 222 mg/l. Huddi shunday xlorid ionlari “Qizildaryo” ning birinchi bo‘limda 26 mg/l, to‘rtinchi bo‘limda (Qizildaryo, Yakkabog‘ tumani) 28 mg/l. Birinchi bo‘limda nitrat ionlari mos ravishda 0,18 mg/l, ikkinchisida 0,15 mg/l, uchinchisida 0,10 mg/l, to‘rtinchisida esa 0,30 mg/l ni tashkil qiladi. Natijalar 2018 yilning qish oylarida olingan (chuqurlik 60 sm) [3, 250 b.; 4, 232b; 5, 104 b.].

2019-yil mart oyida olingan yer usti daryolar suv namunalari ma’lumotlariga ko‘ra, sulfat ionlari Kitob shahrida “Qashqadaryo” daryosi uzanida (chuqurlik 30 sm) 164,3 mg/l, Kitob tumanida “Oq daryo” oqimida (chuqurlik 20 sm) 72,4 mg/l, Shaxrisabz shahrida “Tanxoz daryosi” 131,7 mg/l va Yakkabog‘ tumanida “Qizildaryo” 461 ,0 mg/l n tashkil etgan. Olingan namunalardagi xlorid ionlari hududlarda quyidagicha tartibda: Kitob tumanida 30,0 mg/l, Shaxrisabz shahrida 40 mg/l va Yakkabog‘ viloyatida 35 mg/l. Shu bilan birga, nitrat ionlari tartibli bo‘lib,

Kitob tumanida 0,75 mg/l Kitob tumanida 0,60 mg/l Shahrizabzda 0,48 mg/l, Yakkabog' tumanida 2,22 mg/l ni tashkil etgan.

Qashqadaryodagi kaliy zavodi sizot suvlarni soyga oqizilgani hisobiga oqava suvlarning tarkibiy o'zgarishi tabiiy iqlimga va aholi hayot tarziga salbiy ta'sir ko'satmoqda. Shu bois Qashqadaryo hududining Kitob, Shahrizabz va Yakkabog' tumanlari ushbu zavodga tutash hududlar bo'lganligi sababli daryolar suvlari va drenaj suvlarning tarkibini o'rganish muhim hisoblanadi. Jumladan, ko'rib chiqilayotgan muammo juda keng va uning turli tomonlarini o'rganishni talab qiladi. Bu jihatlardan biri mintaqadagi daryo va kollektor-drenaj suvlarining minerallashuvi va kimyoviy tarkibidagi uzoq muddatli o'zgarishlarni o'rganishdir [6-7]. Qashqadaryoda suvning minerallashuvi va kimyoviy tarkibining o'zgarishi. Qashqadaryo viloyati bo'yicha ikki zonaga bo'lingan tabiiy iqtisodiy sharoitlar va yerni o'zlashtirish vaqti. Yuqori zona - asosan G'uzor, Qamashi, Kitob, Chiroqchi, Shahrizob va Yakkabog' tumanlaridagi eski sug'oriladigan yerlar hamda yangi o'zlashtirishning quyi zonasi, Qarshi, Koson, Kasbi, Muborak, Nishon va Mirishkor tumanlari hududini o'z ichiga oladi. Umumiy 495,0 ming gektarga yaqin sug'oriladigan yerlarning 190,0 ming gektari yuqori zonada, 305,0 ming gektari quyi zona hududlarida joylashgan. Mintaqada mavjud bo'lgan suv resurslari daryolardan: Amudaryo va Zarafshondan suv ta'minoti chegaralarining yig'indisi, daryo oqimining hajmi. Qashqadaryo va foydalanishga yaroqli kollektor-drenaj suvlari. Viloyatdagi yer usti suvlarining hajmi $6,7 \text{ km}^3$, shu jumladan o'z daryo oqimi resurslari - $1,3 \text{ km}^3$ yoki jami 19% [7-8].

Keyingi yillarda Qashqadaryo havzasidagi suvning kimyoviy tarkibi O'zgidromet tomonidan yetti uchastkada aniqlandi: 1) Qashqadaryo daryosi – Varganza qishlog'i; 2) Qashqadaryo daryosi – Chiroqchi qishlog'i; 3) Qashqadaryo daryosi – Chimqo'rg'on qishlog'i; 4) Oqdaryo (Oqsuv) — Shahrizabz shahri; 5) Oqdaryo – Xisarak qishlog'i. 6) Tanxizidaryo – Kattag'on qishlog'i, 7) Chimqo'rg'on suv omborining chap qirg'oq kanali – Chimqo'rg'on qishlog'i. Daryoda eng past mineralizatsiya ko'rsatkichlari kuzatiladi. Qashqadaryo qishloq yaqinida. Varganza, Oqdaryo bo'yida Shahrizabz shahri va Xisarak qishlog'i yaqinida,

Tanxoz daryo "Kattagon" qishlog'i yaqinida – 0,16–0,27 g/l; Qashqadaryoda Chiroqchi qishlog'i yaqinida 0,32–0,40 g/l gacha, Chimqo'rg'on qishlog'ida 0,79–1,09 g/l gacha ko'tariladi. Chimqo'rg'on suv omborining chap qirg'oq kanalida 0,71–0,73 g/l. Varganza uchastkasida daryo suvining tarkibi sulfat-gidrokarbonat-kaltsiy (SG-K), quyi oqimda sulfat-gidrokarbonatnatriy-kaltsiy (SG-Na-Ca) ga o'zgaradi [9-10].

Mintaqada yer osti suvlarining minerallashuvi barqaror emas. Sug'oriladigan maydonlarning qariyb 24 foizi yoki 120,9 ming gektarida yer osti suvlari minerallashuvi 1-3 g/l, 3 g/l dan ortiq 280,8 ming gektar maydonda mavjud. Eng yuqori

minerallashuv quyi zonadagi hududlarda 12 g/l ga etadi. Suvning kimyoviy tarkibiga ko‘ra, ular asosan sulfat-natriy (S-N) turiga kiradi. Drenaj va chiqindi suvlar hajmi 1,6-2,0 km ni tashkil etadi [9]. Alohida asosiy kollektorlarning gidrologik va gidrokimyoviy rejimlari tahlili o‘tkazildi: Janubiy, Shimoliy, Main va Qillisoy.

1-rasm – Xarajatlarning yillik taqsimoti (Q, m³/s) va Qashqadaryo viloyatining asosiy kollektorlarida suv minerallashuvi (M, g/l) 2015 y.

Janubiy kollektorida suvning minerallashuvi 4,64 g/l (dekabr) dan 6,25 g/l (may) gacha, yil davomida o‘rtacha 5,36 g/l, suv oqimi 17,73 m dan o‘zgarib turadi. Shimoliy kollektorda suvning minerallashuvi 4,03 g/l (aprel) dan 5,05 g/l (dekabr) gacha, yil davomida o‘rtacha 4,61 g/l, suv oqimi 2,1 m dan o‘zgarib turadi. Bosh kollektorda suvning minerallashuvi 4,55 g/l (mart) dan 5,54 g/l (dekabr) gacha, yil davomida o‘rtacha 5,07 g/l, suv sarfi 1,2 m dan o‘zgarib turadi. Dekabr 2,8 m gacha, yil davomida o‘rtacha 1,61 m³. Killisoy kollektorida suvning minerallashuvi 6,54 g/l (avgust) dan 8,31 g/l (aprel) gacha, yil davomida o‘rtacha 7,35 g/l, suv oqimi 0,6 m dan o‘zgarib turadi, (fevral) 3,78 m gacha, yil davomida o‘rtacha 1,45 m³ ni tashkil etgan [11].

2019 yilda Dehqonobod tumanidagi kaliy zavodi sizot suvlarni soyga oqizgani sababli, Ekologiya vazirligi zavodga nisbatan 363 mln so‘m kompensatsiya to‘lovi belgiladi va 18 banddan iborat majburiy ko‘rsatmalar berdi.

Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirlik va uning hududiy boshqarmasi tomonidan Dehqonobod tumanida joylashgan “Dehqonobod kaliy zavodi” faoliyati o‘rganildi [12-13].

Tekshiruv davomida yer ostida hosil bo‘lgan sizot suvlarini tashqariga chiqarish uchun shaxta loyihasi asosida markaziy nasos stansiyasi qurilgani, loyihada esa suv tozalash inshooti ko‘zda tutilmaganligi natijasida chiqindi suvlarning uchdan ikki

qismi ruda changini bosish uchun ishlatilib, bir qismi to'g'ridan-to'g'ri "Tuyashsoy" soyiga tashlanayotganligi ma'lum bo'ldi.

Ushbu avariya tashlanma suvlardan namunalari olinib, tahlil qilinganda oqova suv tarkibida muallaq moddalar 31,0 mg/l, quruq qoldiq 6130 mg/l, xloridlar 1582,1 mg/l, kimyoviy moddalar 16,3 mg/l, nitrit 24,5 m/l, ammoniy 0,02 m/l, nitrat 0,05 m/l, moylar 0,001 m/l, neft mahsulotlari 0,001 m/l ko'rsatkichda ekanligi aniqlandi.

Ta'kidlash kerakki, kon faoliyati uchun ishlab chiqilgan "Ekologik oqibatlar bayonoti" loyiha hujjatida (2018-yil) hosil bo'lgan shaxta suvlarini maxsus tuz saqlash hovuziga joylashtirish belgilangan bo'lsa-da, amalda mazkur yer osti sizot suvlari soyga tashlanmoqda. Mazkur suvlarning tarkibi korxonaga tegishli bo'lgan markaziy laboratoriya tomonidan 2022-yil 17-avgust oyidan boshlab tahlil qilina boshlangan va natijalari qayd etib borilgan. Shuningdek, 2020-yilda o'tkazilgan tekshirishda ushbu manbadan hosil bo'lgan sizot suvlarni soyga tashlamaslik bo'yicha berilgan ko'rsatmalarga amal qilinmagan.

Yuqoridagi qonun buzilishi holatlaridan kelib chiqib, "Dehqonobod kaliy zavodi"ga 363 mln 57 ming 900 so'm kompensatsiya to'lovi belgilandi. Shuningdek, tekshirish davomida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan 18 banddan iborat majburiy ko'rsatmalar berildi.

Tekshiruv davomida yer ostida hosil bo'lgan sizot suvlarini tashqariga chiqarish uchun shaxta loyihasi asosida markaziy nasos stansiyasi qurilgani, loyihada esa suv tozalash inshooti ko'zda tutilmaganligi natijasida chiqindi suvlarning uchdan ikki qismi ruda changini bosish uchun ishlatilib, bir qismi to'g'ridan-to'g'ri «Tuyashsoy» soyiga tashlanayotganligi ma'lum bo'ldi [14].

Sayyoramizda global iqlim o'zgarishi natijasida tabiatda tabiiy xavf-xatarlarning paydo bo'lish chastotasi tobora ko'payib bormoqda. Bunday tabiiy hodisalarga sel-toshqinlarni misol qilib keltirish mumkin. Xususan, Markaziy Osiyoda, shu jumladan O'zbekiston Respublikasi hududlarida so'nggi o'n yillikda iqlim o'zgarishlari natijasi ta'sirida sel-toshqinlar va boshqa xavfli tabiiy hodisalar tez-tez sodir bo'lmoqda. Oqibatda esa o'nlab daqiqalar yoki bir-necha soat ichida qisqa muddatli sel oqimlari ko'priklarni, yo'llarni, kanallarni, dalalarni, ekin maydonlarni hamda suv va sel-suv omborlaridagi gidrotexnika inshootlarini shikastlantirmoqda. Sel-toshqinlarga asosan jadallashgan yog'ingarchilikning tasodifiy sodir bo'lishi sabab bo'lmoqda, natijada esa daryolarning doimiy oqimi sel oqimi bilan qo'shib, tezkor va qisqa muddatda katta xavflar sodir etmoqda [15-6].

Qashqadaryo viloyatida yirik sel-toshqini markazlari Qashqadaryo, G'uzordaryo, Tanxozdaryo, Yakkabog'daryo havzalari va shu bilan birga viloyatning tog'li hududlaridagi soylar hisoblanadi. Bu daryo havzalarida barpo etilgan suv va sel-suv

omborlarining havzalarida loyqa-cho‘kindilarning ko‘p miqdorda to‘planishi sabab bo‘lmoqda. Quyida dala-tadqiqotlari olib borilmoqda.

Quyidagi diagrammalar "Langar", "Qizilsuv", "Qalqama" va "Dehqonobod" selsuv omborlaridagi 2015–2021 yillardagi sel oqimlari hajmi to‘g‘risidagi ma’lumotlar keltirilgan. Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, o‘rganilgan yillarda sel-suv omborlarida sel oqimining kelishi har xil, ayniqsa, "Langar"da 2019 yilda 2015 yilga nisbatan 3 barobar ko‘p miqdorda sel oqimlari kelgan. 2020–2021 yillarda esa kamayishi kuzatilgan (1-rasm).

Sel-suv omborlari loyqa-cho‘kindilar kimyoviy tarkib tahlillari shuni ko‘rsatadiki, "Langar"dagi cho‘kindilarning yopishqoqlik darajasi "Qalqama" nikiga qara ganda ancha yuqori hamda ikkalasida ham SO_4^{2-} , Ca^{2+} miqdori yuqori darajada (2-jadval) [3].

Analitik nazorat ixtisoslashgan davlat inspeksiyasi 2021-2023-yillarda viloyatdagi sanoat korxonalarida oqava suvlarida kimyoviy tahlil olib borgan. Tahlil natijalariga ko‘ra 8 ta o‘ziga xos ifloslantiruvchi, ya’ni konsentratsiyasi ruxsat etilgan meyoran ortgan ammoniy ioni, nitritlar, xrom, mis, rux, neft mahsulotlari va barcha organik moddalar (kislorodga bo‘lgan kimyoviy talab) tanlab olindi.

Bu moddalar konsentratsiyasini ruxsat etilgan meyor bilan taqqoslanganda nitrit ionlari va turg‘un bo‘lmagan organik moddalar barcha oqava suvlar uchun muhim ifloslantiruvchi ekanligi aniqlandi (2-Jadval).

2-Jadval

“Langar” va “Qalqama” sel-suv omborlari havzalaridan namuna olingan loyqa-cho‘kindilarning kimyoviy tarkibi

№	Namuna olingan sel-suv omborlari	HCO_3^-	Cl^-	SO_4^{2-}	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Na^++K^+
		mg-ekv	mg-ekv	mg-ekv	mg-ekv	mg-ekv	mg-ekv
1.	“Qalqama” sel-suv ombori yuqori qismi	0,26	0,06	0,56	0,40	-	0,48
2.	“Langar” sel-suv ombori PK 10-53	0,43	0,11	2,14	2,00	0,30	0,38
3.	“Langar” sel-suv ombori o‘rta qismi	0,51	0,37	2,19	1,40	0,50	1,17
4.	“Qalqama” sel-suv ombori o‘rta qismi, ogolovkani yoni	0,34	1,78	5,91	2,90	1,90	3,23
5.	“Langar” sel-suv ombori suv tashlash inshooti yon qismi	0,61	0,23	1,45	1,80	0,40	0,09

Og‘ir metallar asosiy ifloslantiruvchi moddalarga kiradi, ular hamma sohada nazorat qilinishi zarur. Shu sababli atrof tabiiy muhit ifloslanish muammolari va ekologik monitoring bo‘yicha qilingan ishlarda, bugungi kunga kelib og‘ir metallarga Mendeleev davriy sistemasidagi 40 ta elementdan ortiqrog‘i taaluqli: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi va boshqalar. Bunda og‘ir metallarni sinflashda quyidagi sharoitlar muhim o‘rinni egallaydi, ularning tegishli past konsentratsiyada tirik organizmlarga yuqori toksikligi (zaharligi), hamda bioakumulyatsiyaga va biomagnifikatsiyaga layoqatliligi. Bu turga kiruvchi deyarli barcha metallar (qo‘rg‘oshin, simob, kadmiy va vismutdan tashqari ularning hozirgi paytda biologik ahamiyati noaniq), biologik jarayonlarda faol ishtirok etadi va ko‘plab fermentlar tarkibiga kiradi [11-15]. Og‘ir metallar o‘simliklar va hayvonlar organizmida to‘planishi va “ozuqa zanjirlari” orqali bir organizmdan ikkinchi organizmga o‘tishi mumkin. Ba’zi olimlarning fikricha, atom massasi 50 dan yuqori bo‘lgan metallar og‘ir metallar hisoblanadi. Biroq, bu metallar ichida turli hil sanoat jarayonlarida ko‘p ishlatiladigan va biologik faolligi hamda zaharliligiga ko‘ra tirik organizmlar uchun jiddiy xavf tug‘diradigan metallar muhim ahamiyatga ega.

Bunday metallar qatoriga qo‘rg‘oshin (Pb), simob (Hg), kadmiy (Cd), rux (Zn), kobalt (Co), nikel (Ni), mis (Cu), marganets (Mn), xrom (Cr), molibden (Mo) va boshqalar kiradi. Tabiatdagi suvlarda uchraydigan metallarni ikki sinfga ajratish mumkin: tabiatda keng uchraydigan metallar (Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Mo va h.k.) va antropogen manbali “ifloslantiruvchi moddalar” (Hg, Cd, Cr, Pb, Sn, Ni va x.k.). Havfliligiga ko‘ra esa atrof muhitni (suv, tuproq, suv ombori cho‘kindilarini) ifloslantiruvchi metallar 3 sinfga ajratiladi. Bular:

- 1-sinf eng xavfli: kadmiy (Cd), simob (Hg), qo‘rg‘oshin (Pb), mishyak (As);
- 2- sinf: kobalt (Co), nikel (Ni), mis (Cu), xrom (Cr), molibden (Mo);
- 3-sinf: marganets (Mn), rux (Zn);hisoblanadi [12-6].

2-rasm. Mis(II) va rux(II) metallarining yillar kesimida atrof muhitga chiqarilishi

Atrof-muhitda yuqori konsentratsiyaning ta'siri (RECHM ortib ketganda):

1. Suv tizimlariga ta'siri: Mis va ruxning suvda konsentratsiyasi ortib ketsa, suv o'simliklari va hayvonot dunyosi uchun zaharli bo'ladi.

Mis va rux (Cu: RECHM=1mg/l ichimlik suvida, 0,5-1mg/l suv xavzalarida; Zn(II): 1 mg/l ichimlik suvi uchun, 5 mg/l texnik suv) juda oz konsentratsiyada ham suv hayvonlarining nafas olish tizimiga zarar yetkazadi.

2. Tuproq va o'simliklarga ta'siri: (Cu(II) RECHM=3 mg/kg qishloq xo'jaligi tuprog'i uchun, Zn(II): RECHM=23 mg/kg qishloq xo'jaligi tuprog'i uchun). Mis va ruxning ortiqcha miqdori tuproqqa singib, o'simliklarning o'sishini sustlashtiradi.

Bu ekinlarning mahsuldorligini kamaytiradi va oziq-ovqat xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

3. Havo uchun RECHM=Zn(II): 0.05 mg/m³, RECHM=Cu(II): 0.001 mg/m³.

Havo orqali yuqori konsentratsiyali metall ionlari inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

4. Inson salomatligiga ta'siri: Misning ortiqcha miqdori zaharlanishga sabab bo'ladi, bu kuchli bosh og'riq, qayt qilish va nafas olish qiyinchiligiga olib keladi. Ruxning yuqori konsentratsiyasi qon aylanishi va asab tizimiga zarar yetkazishi mumkin. Kam miqdorda esa rux va mis yetishmasligi inson organizmida immunitet pasayishi, teri kasalliklari va boshqa muammolarga olib keladi. Qon yaratish jarayoni, asab tizimi faoliyati buzilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Кодиров А.А. [и др.]. Анализ сточных вод реки Кашкадарьи. Анализ воды в верхних участках реки кашкадарьи // Universum: Химия и биология : электрон. научн. журн. 2019. № 12(66). url: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/8197>;

2. Internet: <https://www.gazeta.uz/uz/2024/02/27/kaliy-zavodi/>

3. V. A. Duxovniy, M. B. Baklushin, E. D. Tomin, F.V. Serebrennikov "Sug'oriladigan erlarning gorizontol drenaji". – M.: Kolos, 1979. – 250 b.;

4. Chembarisov E. I., Baxritdinov B. A. O'rta Osiyo daryo va drenaj suvlarining gidrokimyosi – Toshkent: O'qituvchi, 1989. – 232 b.

5. Chembarisov, E.I. Sug'oriladigan yerlarning gidrokimyosi (Orol dengizi misolida) - Toshkent: Fan, 1988. - 104 b.;

6. <https://teletype.in/@uzbekneftegaz/WcuMPPr3gMZ>

7. Shodiev S.R., Chembarisov E.I. Janubi-g'arbiy O'zbekistonning kollektor-drenaj suvlari // "Cho'llarni o'zlashtirish muammolari". - Ashxobod, 2007. No 4. 15-16:00

8. Yangiev A.A., Ashrabov A., Muratov O.A. Life prediction for spillway facility sidewall. E3S Web of Conferences 97, 04041 (2019) FORM-2019. 16 Yangiev A.A., Bakiev M.R., Muratov O.A., Choriev J.M., Djabbarova S. Service life of hydraulic structure reinforced concrete elements according to protective layer carbonization criteria Journal of Physics: Conference Series 1425(1). 2020.

9. Янгиев А.А., Панжиев Ш., Аджимуратов Д.С. Сел-сувомборларида лойқа-чўкиндиларнинг шаклланиши тахлили ҳамда хавфсизлигини баҳолаш бўйича тавсиялар/ IRRIGASIYA va MELIORASIYA журнали.—Тошкент, 2021. — №1(23). —Б.29-33.

10. Yangiev A., Eshev S., Panjiev S., Rakhimov A. Calculation of sediment ow in channels taking into account passing and counter wind waves. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 883(1), 0120362020.

11. Yangiev A.A., Panjiev SH., Adjimuratov D.S. Sel-suv omborlarida loyka chukindilarning shakllanishi takhlili khamda khavfsizligini baholash buyicha tavsiyalar [Recommendations for the analysis of safety and assessment of the formation of sludgeinood reservoirs] Journal of Irrigation and Melioration. Tashkent2021.№1(23).Pp.29-33 (inUzbek);

12. Yangiev A., Eshev S., Panjiev S., Rakhimov A. Calculation of sediment ow in channels taking into account passing and counter wind waves. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 883(1), 0120362020.

13. Интернет: <https://teletype.in/@uzbekneftegaz/WcuMPrR3gMZ>

14. Yangiev A., Adjimuradov D., Panjiev Sh., Karshiev R. Results and analysis of elder search in old reservoirs in Kashkadarya region/E3S Web of Conferences 264, 03033(2021)

15. Интернет: <https://teletype.in/@uzbekneftegaz/V43fThgOcYD>;